

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 10

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

DECEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-10>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

SHORAHMETOV Shomahmud*Yunus Rajabiy nomidagi
o'zbek milliy musiqa san'ati instituti
cholg'u ijrochiligi kafedrasida
dotsenti*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250944>

O'ZBEK MILLIY MUSIQA SAN'ATIDA RUBOB CHOLG'U SOZINING O'RNI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola o'zbek musiqa cholg'ulari orasida mashxur va o'z o'rniga ega bo'lgan rubob cholg'u sozi xususidadir. Mazkur maqolada rubob sozining tarixiy taraqqiyoti, shakllanish jarayonlari, ijrochilik uslublari hamda ijrochilari xusussida batafsil to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: *Rubob, arfa, dutor, tanbur, nay, g'ijjak, musiqa, ritm, an'ana, maqom, parda, usul.*

РУБОБ В УЗБЕКСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ РОЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СЛОВА

АННОТАЦИЯ

Данная статья о инструменте рубабе, который известен и занимает свое место среди узбекских национальных музыкальных инструментов. В данной статье будет подробно рассмотрено историческое развитие инструмента рубаба, процессы формирования, стили исполнения и о знаменитых исполнителях.

Ключевые слова: *Рубаб, арфа, дутор, танбур, флейта, гиджак, музыка, ритм, традиция, макам, пarda, усуль.*

RUBOB IN UZBEK NATIONAL MUSIC ART INSTRUMENT POSITION

ANNOTATION

This article is about the sozi of the rubob instrument, which is famous and has its place among Uzbek musical instruments. In this article, the historical development of rubab soz, formation processes, performance styles and performers will be discussed in detail.

Key words: *Rubab, harp, dutor, tanbur, flute, gijjak, music, rhythm, tradition, status, curtain, method*

Xalq cholg‘u asboblari, ma‘lumotlarga qaraganda juda qadim zamonlarda, eramizdan avvalgi yillarda paydo bo‘lgan, deb taxmin qilinadi. Cholg‘ulardan dastlab urma zarbli cholg‘ular paydo bo‘lgan, chunki eng qadimgi mehnat qo‘shiq-lari, ovga chiqishlar usul (ritm) tuzilish jihatidan bevosita bir-biriga bog‘liq bo‘lgan. Keyinchalik shovqinli musiqa asboblari paydo bo‘ldi. Ijrochilar qarsak chalib, usul (ritm) ni ta‘kidladilar, shovqinli cholg‘ular ta‘sirini kuchaytirdilar. Keyinroq halq ustalari tomonidan qamish va bambuk poyasidan surnay, hushtak, yana bir oz o‘tgach esa nay, naysimon xushtaklar, shiqildoqlar, chiltor (arfa) yasaldi. O‘sha paytdagi nay cholg‘u asboblari xozirgi zamon zamonaviy ko‘p teshikli naylardan bir oz farq qilgan.

Qadimgi Sharq madaniyati quchog‘ida o‘zbek halq cholg‘u asboblari shakllandi. Ular ko‘p asrlik taraqqiyot davomida o‘ziga xos xususiyatlarini, tovush tusini saqlab qoldi. O‘ziga xos tuzilishi tufayli nay, surnay, tanbur, dutor, rubob, g‘ijjak, qobizlar an‘anaviy shakllarda bizgacha yetib keldi.

O‘rta asr va undan keyingi davrlarda yaratilgan musiqa taraqqiyotida cholg‘u asboblari va ularda ijro etiladigan musiqa asarlari xaqida ko‘p ma‘lumotlar bor. O‘rta Osiyoda yashagan buyuk olim Abu Nasr al-Forobiyning Musiqiy risolasida shunday deb yozgan edi. „Kishi ovozig-a yaqin tovush chiqaradigan cholg‘u asboblari – rubob, nay, surnaydir; ular kishi ovozig-a juda yaxshi taqlid qiladi, cholg‘u asboblari ashulaga jo‘r bo‘ladi, ashulaning boshlang‘ich musiqasini va uning orasidagi cholg‘u qismini xosil qiladi“ deydi.

Cholg‘u asboblarining Forobiy ta‘riflagan vazifasi xozirgi davrga qadar saqlanib kelinmoqda. Forobiyning musiqa asarlari asosida “Kitobul musiqiy al-kabir” aloxida axamiyatga ega. Asar muqaddima va uch bo‘lakdan iborat, ikkinchi kitobida Ud, Tanbur, Nay, Rubob kabi cholg‘ularning torlari va diapazoni xaqida yozadi. Qadimiy sozlardan Rubob arablarda kamonli cholg‘u bo‘lib, O‘rta Osiyoda chertib yoki tirnab ijro etilgani aytib o‘tilgan.

Forobiy o‘z risolasida o‘zi yashagan davrda mavjud bo‘lgan rubobni ham batafsil ta‘riflaydi. O‘sha davrdagi rubob ham hozirgi qashqar rubobiga o‘xshash bo‘lib, pardalari dutor pardalariga o‘xshagan, dastasi ancha uzun bo‘lganligini, asosiy qismini yog‘och dekali pastki qismi esa charmdan ishlangan, dekali musiqa cholg‘usi deb ta‘riflaydi.

Abu Ali ibn Sino (980-1037) o‘z davri musiqa cholg‘ularini ikki guruhga bo‘ladi: Mizrobli, noxunli, (Borbad, tanbur, rubob) va butun rezanator qopqog‘i bo‘ylab tortilgan ochiq cholg‘u asboblari (shohrux, chiltor, lira), chang (arfa). Olim, ohangi inson ovozig-a yaqin turadigan cholg‘u asboblari ud, rubobni batafsil ta‘riflagan.

Darvesh Ali Changiyning XVIII asrda yaratilgan mashxur risolasida cholg‘u asboblarini mukammal ro‘yxati, ularning kelib chiqishi, va sozandalar xaqida xam ma‘lumotlar berilgan. Darvesh Ali Changiyning o‘zi xam Rebab (rubob o‘sha davrda shunday nomlangan) chalishni bilgan, o‘sha davrda xam rubobning torlari beshta bolib to‘rttasi ipakdan bittasi esa kumush simli bo‘lgan.

Darvish Ali ta‘rif bergan cholg‘u asboblaridan: tanbur, chang, ud, qonun, rubob, qobiz, g‘ijjak, nay o‘sha davrda juda keng tarqalgan edi. Risolada changchi Dilorom, naychilar Abduqodir va Xo‘ja Abdullohilori, Mavlono Merik changi Buxoriy, Mavlono Qosim-Rabboniy, Sulton-Ahmadiy “Devona”, rubobchilar aka-uka Shayx Shamsi-Rabboniy va ko‘pgina boshqa mashhur ustozlarning nomlari tilga olinadi [1].

Buxorolik rubobchi Shayx Shamsiy-Rabboniy chalgan rubobni ohangini eshitib betakror ijrosidan hayratga tushgan odamlar chor atrof-dan to‘planaverishgan ekan.

Alisher Navoiyning asarlarida keltirilgan ma‘lumotlar bizga ko‘p manbaalarni bilishimizga yordam beradi. Navoiyning ba‘zi asarlarida sozlarning ayrim sado berish xususiyatlari ustalik bilan, obrazlik qilib chizib beriladi. “Nay maftunkor sado beradi, G‘ijjakning sadosi yig‘loqi, Tanburniki dilkash, Ud va Chang sozlari yurakni ezuvchi, Rubob yolveruvchi, Qo‘biz roxatbaxsh, Qonun bilan chag‘onaning sadosi esa faryod, fig‘onga o‘xshash yangraydi.”

Keyinchalik rubob ko‘pgina sharq xalqlari musiqa ijodida qo‘llanilib, rivojlanib, o‘zgarib bordi. Rubob cholg‘usining turli xil nusxalari Arab mamlakatlarida Xitoyning Qashqar mahallagohida, Hindiston, Pokiston, Afg‘oniston hamda O‘rta Osiyoning ko‘pgina mahallagohlarida, Tojikistonning Tog‘li Badaxshon muxtor viloyatida musiqa ijrochiligida qo‘llanilmoqda.

Abdurauf Fitrat (1886-1938) o'z kitobida quydagi fikrni bildiradi. "Bu yigirmanchi yillarda Hindistondan keltirilgan „ Soran“ nomli bir cholg'uning rubobga juda o'shashligi meni shoshirgan edi, so'ngra qo'limga tushgan Darvesh Ali Changiyning „Risolaiy musiqiy“ asarida bu cholg'uning Balxda yasalgani, Muxammad Xorazmshox zamonida Xorazmda rivoj topgani ko'rsatilgan (A. Fitrat O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi)". Lekin bu berilgan ma'lumot hozirgi kundagi mavjud rubob emas, balki Afg'on rubobi yoki badaxshon rubobiga o'xshash rubob cholg'usi bo'lishi mumkin. Musiqa san'ati davrlar o'sha rivojlanib, sozlar xam zamon talablariga mos ravishda rivojlanib borgan.

Hozirgi qashqar rubobi Qashqardan (Xitoy) kelib chiqqan va shu yerdan o'z nomini olgan bo'lib u uyg'ur xalqining chertib chalinadigan musiqa asboblariidan biri bo'lgan. Lekin rubob so'zining ma'nosini kelib chiqishini bilish juda qiyin. Manbaalarda, musiqa risolalarida ko'proq kamon bilan chalinadigan ya'ni RABOB – REBAB – REBEK kabi cholg'u asboblari ta'rifi berilgan. Nohun bilan chalinadigan RUBOB haqida ma'lumotlar kam [2].

Tadqiqotchi Mironov asarlarida ham shunday yoziladi: "Rubob – juda qadimiy afg'on asbobi". U Hindistonda ham uchrab turadi. Qashqarda uni Rabob deb atashadi. Qashqar rubobining qadim zamonlardan qo'llanilganligi haqida V.M.Belyayevning "O'zbekiston cholg'u asboblari" (1933 yil) kitobida ma'lumotlar bor. U shunday deb yozadi: "Yaqin vaqtda ochilgan qashqar rubobi – bu asbobning ya'ni fors klassik musiqa asbobining ajdodini ochilishi demakdir".

Fors tori va Xuroson tanburi o'n yetti bosqichli gammaga ega ekanligi Al-Farobiyga ham ma'lum bo'lgan (XV asr). Shu munosabat bilan qashqar rubobida 12 bosqichli xromatik gamma mavjud ekanligi, uni Xuroson tanburidan bir necha asr oldin vujudga kelganligidan dalolat beradi.

Farobiy o'zining "Musiqaga oid katta kitobi"da REBOB torlari joylashishi va harragini joylashishi bo'yicha Xuroson tanburiga yaqin deb ta'kidlaydi.

Hozir qashqar rubobini O'zbekistonning har yerida uchratish mumkin. U hozirgi davrda o'zbek xalqining eng sevimli cholg'u asboblariidan biri bo'lib, u ham uy ichida, havaskorlik to'garaklarida professional ijrochilikda keng qo'llanilib kelmoqda.

XX asr boshlarida musiqa asboblari yaratishda xalq musiqachiligini rivojlantirishda Usta Umar Ali ko'p mexnat qilib, cholg'uchilarga tanbur, rubob, dutor, g'ijjak, qobiz, nay, surnay va shunga o'xshash bir qancha musiqa cholg'ularini o'z ustaxonalarida yasagan. Uning birinchi shogirdi Toshboy Sulonov bo'lgan va ular o'zbek musiqa cholg'usini yasashda juda katta ishlar qilganlar. Usta Toshboyning shogirdi esa Usta Usmon Zufarovdir.

1936-yili O'zbek davlat filarmoniyasi qoshida tashkil etilgan „O'zbek xalq cholg'ulari“ ansambli tashkil etildi. Ansamblga atoqli bastakor mashxur sozanda va pedagog To'xtasin Jalilov raxbarlik qilgan. Ansamblda nay, g'ijjak, chang, dutor, doyra asboblari bo'lib, rubob unga keyinroq kiritilgan. Chunki u davrda rubobga etibor kam berilgan va ansamblga rubobning ba'zi bir xususiyatlari to'g'ri kelmas edi.

Rubobni o'zbek musiqa san'atiga chuqur ildiz otishida, bastakor buyuk sozanda Muxammadjon Mirzayevning o'rni beqiyos bo'lgan. Bu inson O'zbek xalq cholg'ulari ansambliga ishga kiradi va To'xtasin Jalilov bilan suxbat u insonni xayotida keskin burilish yasaydi. T. Jalilov taklifiga ko'ra M. Mirzayev Qashqar rubobini o'rganishga kirishadi. Toshkentda bir uyg'ur sozandasi bu cholg'uni cholib ijro etib yurgan, ma'lumot o'rnida shuni aytish joizki, M. Mirzayev O'zbekistonga Qashqardan kelgan sirkchilarni ko'radi va Qashqar rubobini eshitib yoqtirib qoladi deyilgan [3].

Aslida uyg'urlarning rubobi keskin ovoqli, pardalari diatonik uslubga va tanbur sozi kabi dastasiga boylangan edi. Cholg'uning texnik jixatlari va tovushqator tizimlarini zamonaviy cholg'u talablariga moslashtirish maqsadida Toshkentlik mashxur sozgar Usta Usmon Zufarovga murojaat qiladi va birgalikda cholg'uni takomillashtirib, zamonaviy uslubda qayta ishlaydi.

Hozirgi kunda rubobning tuzilishi quydagicha; Rubob sozi asosan ikki qismdan kosaxona va dastadan iborat, rubobning bosh qismi uzun dastaga birlashtirilgan va quloqlar joylashtirilgan. Bosh qismining dastasi bilan birlashtirilgan joyida shayton xarrak joylashgan va uzun dastalariga yigirma to'rttadan yigirma oltitagacha bo'lgan kerakli metallardan moslab tayyorlangan pardalar joylashgan.

Kosaxona va pastki dastasi birlashgan joyida rubobni bezab turuvchi shoxsimon yog'och ishlangan, kosaxonasi o'yilgan bo'lib, ustiga baliq yoki buzoqning yurak pardasi tortilib qoplanadi. Parda ustida simlarni joylashtirish uchun xarrak qo'yilgan, kosaxonaning orqa qismida ilmoqlar joylashtirilgan va bu ilmoqlarga quloq tomon ikkita juft po'lat tor va bitta ichak torlar tortiladi. Rubob asosan tut, o'rik, yong'oq, daraxtlaridan yasaladi.

Rubob torlarini chertib ovoz chiqarish uchun ibonit kabi materiallardan tayyorlangan mizrob (mediator) ishlatiladi. Mediatorning bo'yi 1,5-2sm, eni 4-5mm, qalinligi esa 0,8-1mm bo'ladi.

An'anaviy musiqa ijrochiligi o'ziga xos milliy bezaklarni va ularni sharqona talqini uchun mos uslublarini taqazo etadi. Bu faqat barmoqlar xarakati bilan jonlantiriladi. An'anaviy ijrochilikda bu omillarni mukammal talqini uchun bir qator qoidalarga rioya qilishni talab etadi.

Birinchidan, bu rubob sozi bo'lib uning ijro uslubi boshqa sozlarga qaraganda birmuncha farq qiladi.

Ikkinchidan, barmoqlar xarakati; rubob sozining eng muxim omillaridan xisoblanib, boshqa sozlarda xam barmoqlar eng muxim vazifani bajaradi, lekin rubob cholg'usida nola qochirimlarni maromiga yetkazish uchun barmoqlar pardalarni mukammal darajada sezishi kerak. Misol uchun, maqomning yetakchi sozlaridan bo'lmish tanbur cholg'usini oladigon bo'lsak, bitta pardada ko'p nola qochirimlar qilish qiyinchilik tug'dirmaydi, rubobda esa aksincha shuning uchun barmoqlar xarakati muxim axamiyatga ega..

Uchinchidan, o'ng qo'l zarblari; barmoqlar bilan zarblar bir-birini to'ldirib, asarni yanada boyitadi.va rubob sozining eng muxim ommillari xisolanadi. O'ng qo'l zarblari chap qo'l barmoqlar bilan bir maromda ijro etilsa, bu profeesionallikdan dalolat beradi.

Rubobning sozlanishi

Rubobning torlari barmoqlarning an'anaviy ijrochilikka xos bo'lgan joylashuviga ko'ra asosan ikki usulda sozlanadi; birinchi juft tor-**lya**, ikkinchi juft tor-**mi**, uchinchi toq tori esa-**si**. Rubob cholg'usida yana bir ko'p qo'llaniladigan sozlanish uslubi, birinchi juft tor-**lya**, ikkinchi juft tor-**mi**, uchinchi toq tor esa-**ly**axisoblanib, kuylarning mohiyatiga qarab sozlanadi, ba'zi bir joylarida uchinchi toq sim chap qo'l bosh barmoq bilan ushlangan xolatda ijro etiladi [4].

Sozlanishi.

Tovushqatori.

An'anaviy rubob ijrochiligida asosan, 1-2 va 3- barmoqlar turli xildagi nola va qochirimlarni to'laqonli ifoda etishda qo'llaniladi. 3-va 4-barmoqlar ko'proq forshlag va shunga o'xshash bezaklarni ijro etishda juda qulaydir. Rubob cholg'usida xalq kuylari, bastakorlar asarlari, maqom sho'balarni yakka ravishda ijro etilganida, aynan talab etilgan pardadan emas, balki rubobga xos va soziga mos bo'lgan pardadan boshlab ijro etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Rubob soziga moslab yozilgan kuylar asosan birinchi sanalmish „lya“ torida ko'proq ijro etiladi. Ushbu torida ikki oktavagacha bo'lgan kuylarni ijro etish mumkin, lekin maqom kuy va ashulalari orasida ikki oktava va undan ortiqroq bo'lgan musiqiy namunalar mavjud. Shu bois boshqa torlarda xam imkoniyat darajasida kuy jumllarini boshlash mumkin. Shuni xam aytish joizki, ayrim xollarda ijro etilayotgan kuylarga xarakterli bo'lgan bezaklarni xosil qilishda, chap qo'l barmoqlari pardalardagi joylashuvi o'zgarib turishi tabiiydir, chunki an'anaviy ijro jarayoni shuni taqozo etadi.

Rubob xalq ansambli va orkestrda yetakchi sozlardan xisoblanadi. Uning yoqimli tovushi mayin, serjilo, oxangi boshqa sozlardan ajralib turadi. Rubobning bir necha turlari bo'lib, ular rubob prima, rubob sekunda, rubob tenor deb ataladi.

Haqiqatdan ham rubob cholg'u sozini O'zbekistonda ommaviylashib ketishida ustoz san'atkor Muhammadjon Mirzayevning xizmatlari beqiyosdir. Qolaversa u kishi yaratgan bir-biridan go'zal kuylar, o'gillari Shovkat Mirzayev bilan rubobda jo'rnavozlikda chalgan asarlari o'zbek halqining har bir honadoniga kirib, shinavandalar qalbidan chuqur o'rin egallagan. Hozirgacha radio, televideniye orqali berilayotgan eshittirish va ko'rsatuvlarda ana shu ijrolardan keng foydalanib kelinadi. M.Mirzayev yaratgan „Jonon“, „Ufori Sanam“, „Tanavor“ning yangi turlari fikrimizning yorqin dalilidir.

Rubob sozini mohir ijrochilaridan yana Ergash Shukurullayev, Abbos Bahromov, Qobiljon Usmonov, Sulaymon Tahalov, Ari Bobohonov, Adham Hudoyqulov, Tohir Rajabiy, Rifatilla Qosimov va yana bir necha sozandalarni tilga olish mumkin. Yunus Rajabiy nomidagi o'zbek milliy musiqa san'ati instituti „Maqom cholg'u ijrochiligi“ kafedrasi professori Rifatilla Qosimov 1983 yili bo'lib o'tgan 1 Respublika maqom ijrochilari tanlovida rubobda shashmaqomning murakkab turkum asarlarini ijro qildi. Bu bilan u rubob sozida Shashmaqomdek yirik asarlarni to'htovsiz taronalari bilan jozibador qilib ijro etish mumkinligini isbotlab berdi. Masalan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tohir Rajabiy rubob cholg'usida o'zgacha bir yangilik yaratdi. U rubobda estrada kuylarini estrada simfonik orkestri jo'rqligida ijro etdi. Ntjada esa rubobning imkoniyatlari keng ekanligini ko'rdik va tinglovchiga huzur bag'ishlovchi mayin estrada ohanglari yaralganligini guvohi bo'ldik [5].

Xulosa qilib aytganda rubob cholg'u sozi xozirgi vaqtda, o'zbek milliy musiqa san'atida eng yetakchi sozlardan xisoblanib, u badiiy xavaskorlik to'garaklaridan tortib, professional musiqa ijrochiligida keng qo'llanilib kelinadi. Oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida rubob cholg'u sinflari mavjud bo'lib, malakali ustozlar, professor o'qituvchilar tomonidan yosh avlodga rubob mutaxassisligi bo'yicha dars berib kelinmoqda. Umid qilamizki, kelajakda Muxammadjon Mirzayev, Shavkat Mirzayev, Toxir Rajabiy, Rifatilla Qosimov kabi moxir sozandalar yetishib chiqadi albatta.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Belyayev V. “Muzikalniye instrumenti Uzbekistana” Moskva-1933 yil.
2. “O‘zbek xalq muzikasi” I, VII tomlar. Toshkent-1959 yil.
3. “Shashmaqom” I, VI tomlar. Toshkent-1966 – 1973 yillar.
4. Matyoqubov O.R. “Og‘zaki an‘anadagi professional muzikasi asoslariga kirish”. Toshkent-1983 yil.
5. Rajabov I. “Maqomlar masalasiga doir”. Toshkent-1963 yil.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz